

QORAMOLLARNING TURLI ZOTLARIDA *BETA-KAZEIN (CSN2)* GENINI PZR USULIDA TAHLIL QILISH

¹Axmadaliyev Boburbek Jaxongir o‘g‘li, ²Sherimbetov Anvar Gulmirzayevich, ³Adilov Baxtiyor Shuxratovich, ⁴Ro‘zmetov Dilshod Rustam o‘g‘li, ⁵Abdikarimov Bobur Qurombayevich, ⁶Abduvaliev Bobir Abdurashitovich.

¹ O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti “Hayvonlar genetikasi” laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, b.f.f.d., (PhD), ahmadaliyev_bobur@mail.ru

² O‘zR FA G va O‘EBI “Hayvonlar genetikasi” laboratoriyasi mudiri, b.f.d., professor (DcS), sheer.anvar1981@gmail.com

³ O‘zR FA G va O‘EBI “Hayvonlar genetikasi” laboratoriyasi bosh ilmiy xodimi, b.f.d., (DcS), bakhti.genetics@gmail.com

O‘zR FA G va O‘EBI katta ilmiy xodimi, b.f.f.d., (PhD), ruzmetov.1993@inbox.ru

⁵ O‘zR FA G va O‘EBI “Hayvonlar genetikasi” laboratoriyasi kichik ilmiy xodimi, sezar014@gmail.ru

⁶ O‘zR FA G va O‘EBI tayanch doktoranti, abduvaliyev.bobur990@gmail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601934>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishida qoramollarning turli zotlarida beta-kazein sinteziga javobgar CSN2 genining polimorfizmlarini turli qoramol zotlarida PZR (Polimeraza Zanjiri Reaksiyasi) usulida tahlil qilishning ahamiyati va metodologiyasi ko‘rib chiqilgan. Qoramollarning Bushuyev, Simmental, Shvits zotlaridan 20 tadan qon namunasi olindi va DNK ajratilib, CSN2 geniga PZR o‘tkazildi va 1,5% agarozda gelida PZR mahsulotlarning elektroforez tahlili amalga oshirildi. CSN2 genini amplifikatsiya mahsulotlarning elektroferogrammalarini tahlil qilish natijasida barcha namunada PZR mahsulotlari mavjudligi aniqlandi, PZR mahsulotlarining uzunligi 9000 j. n. tashkil qildi. Shunday qilib, CSN2 genida va uning promoter regionida insertsiya-deletsiya polimorfizmlar aniqlanmadi. CSN2 genida SNP polimorfizmlarini aniqlash uchun keyingi bosqichda PCR mahsulotlarining sekvenslash amalga oshirish zarur.

Kalit so‘zlar: Beta-kazein, CSN2, DNK, Polimeraza Zanjiri Reaksiyasi (PZR), elektroforez, Bushuyev, Simmental, Shvits.

Аннотация: В данном исследовании рассматривается значимость и методология анализа полиморфизмов гена CSN2, отвечающего за синтез бета-казеина, у различных пород крупного рогатого скота с использованием метода ПЦР (полимеразной цепной реакции). У 20 голов крупного рогатого скота бушуйевской, симментальской и швицкой пород были взяты пробы крови, выделена ДНК, проведена ПЦР-амплификация гена CSN2 и электрофоретический анализ ПЦР продуктов в 1,5% агарозном геле. Анализ электроферограмм продуктов амплификации гена CSN2 выявил наличие ПЦР продуктов во всех исследованных образцах, при этом длина ПЦР продуктов составила 9000 п.н.. Таким образом, в гене CSN2 и его промоторной области не были обнаружены инсерционно-делеционные полиморфизмы. Для выявления SNP полиморфизмов в гене Hsp70-26 следующим этапом необходимо проведение секвенирования продуктов ПЦР.

Ключевые слова: Бета-казеин, CSN2, ДНК, полимеразная цепная реакция (ПЦР), электрофорез, порода, Бушуйевская, Симментальская, швицкая.

Abstract: This study examines the significance and methodology of polymorphism analysis of CSN2 gene responsible for beta-casein synthesis in various cattle breeds using PCR (polymerase chain reaction) method. Blood samples were taken from 20 cattles of Bushuev, Simmental and Swiss breeds, DNA was isolated, PCR amplification of the CSN2 gene and electrophoretic analysis of PCR products in 1.5% agarose gel were performed. Analysis of electropherograms of the CSN2 gene amplification products revealed the presence of PCR products in all 20 samples, while the length of the PCR products was 9000 bp. Thus, no insertion-deletion polymorphisms were detected in the

CSN2 gene and its promoter region. To identify SNP polymorphisms in the Hsp70-26 gene, as a next step it is necessary to perform sequencing of PCR products.

Key words: Beta-casein, CSN2, DNA, polymerase chain reaction (PCR), electrophoresis, breed, Bushevskaya, Simmental, Swiss.

Qoramolchilik respublika chorvachiligida yetakchi tarmoq hisoblanadi va uning rivojlanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo aholisining mazkur soha mahsulotlariga bo'lgan talab va ehtiyojlari yil sayin ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-martida qabul qilgan “Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4243-sonli, 2020-yil 29-yanvardagi “Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4576-sonli qarorlari va undan keyin chiqarilgan bir qator yangi farmon va qarorlari shular jumlasidandir [1, 2]. Qoramollarda molekular-genetik tadqiqotlarni o'tkazish natijasida har bir hayvonning DNKsini ajratib olish, DNKsini genotiplash, insertsiya-deletsiya hamda SNP polimorfizmni baholash, ularning sut mahsuldorligiga bevosita ta'sir etuvchi CSN3 - kappa-kazein geni, A₁/A₂- CSN2 beta-kazein, LAG – laktoglobulin, BLG beta-laktoglobulin geni, PRL - prolaktin geni va o'sish garmoni deb ataluvchi GH genlarining o'zgarishi, SNP genlarning ayrim allellarining va ular kombinatsiyasining (gaplotiplarining) ularning mahsuldorligi bilan bog'liqligini aniqlash va hayvonlarni nasl ko'rsatkichlarini erta bashoratlash mumkin. Bu tadbirlar poda mahsuldorligini bir yilda 50 foizgacha oshirish imkoniyatini beradi va seleksiya-naslchilik ishlarini jadallashtiradi [3].

Sigir suti odatda inson ratsionida muhim bo'lgan oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi, chunki uning tarkibida rotinlar, uglevodlar, minerallar va vitaminlar mavjud. Sut tarkibidagi oqsillar (kazeinlar), shubhasiz, inson ratsionidagi aminokislotalarning muhim manbalaridan biridir. Kazeinlarning bir necha turlari mavjud bo'lib, bular orasida beta-kazein (CSN2) sut tarkibidagi asosiy oqsil komponentlaridan biri hisoblanadi. Uning turli genetik variantlari sut sifatiga va undagi kazein miqdoriga ta'sir ko'rsatadi. Beta-kazein umumiy sigir suti oqsilining 25-30% ni tashkil qiladi. Beta-kazein geni qoramollar genomining oltinchi xromosomada joylashgan to'rtta kazein genlari klasteriga kiradi [4]. Beta-kazeinning 12 genetik varianti: A1, A2, A3, B, C, D, E, F, H1, H2, I va G mavjud bo'lib, ushbu beta-kazein variantlari orasida A1 va A2 turlari eng keng tarqalgan [5]. Qishloq xo'jaligi hayvonlarida iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan belgilarning genetik belgilarini aniqlash yillar davomida ilmiy jamoatchilikni qiziqtirib kelgan. Qoramollarning Bushuyev, Simmental, Shvits zotlari O'zbekistonda keng tarqalgan qoramol zotlaridan biri ekanligini inobatga olgan holda, bizning tadqiqotimiz O'zbekiston qoramollar populyatsiyasida beta-kazein (CSN2) genida va uning promoter regionida insertsiya-deletsiya polimorfizmlar shuningdek, CSN2 genida SNP polimorfizmlarini o'rganishga qaratilgan.

Material va ish uslublari.

Ushbu tajribada Toshkent viloyati Bo'ka tumani “Bo'ka shirin sut” fermasida boqilayotgan Shvits, “Bo'ston chorvador” fermasida boqilayotgan Simmental, Sirdaryo viloyati “Orol ne'matlari” fermer xo'jaligida boqilayotgan Bushuyev qoramol zotidan tadqiqot obyekti sifatida foydalanildi. Tekshiruv uchun 60 bosh qoramollardan (har bir zotdan 20 tadan) qon namunalari olingan. Tadqiqot davomida barcha hayvonlar sog'lig'ida muammolar uchramadi.

Qoramollardan qon namunalari yig'ish. Qon namunalari steril shpirtlar bilan dum venasidan har bir hayvondan 3 ml dan olindi va antikoagulyant (EDTA) bo'lgan naychalarga solindi [6]. EDTA (etilendiamin sirka kislotasi) kalsiy ionlarini bog'laydi, barqaror komplekslar hosil qiladi va qon ivishini oldini oladi. Namunalar laboratoriyaga olib borilayotganda portativ muzlatgichda saqlandi va laboratoriyaga keltirildi.

Qon namunalardan DNK ajratish. Qoramol qon namunalari DNKni ajratish uchun «GeneJET Genomic DNA Purification Kit» to'plami reagentlaridan (Thermo Fisher USA) ishlab chiqaruvchining protokoliga muvofiq foydalanildi.

Ajratilgan DNK namunalari PZR o'tkazish. PZR Beta-kazein (CSN2) geniga dizayn qilingan spetsifik primmerlar va “Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase” reaktiv to'plami

(Thermo Fisher Scientific, AQSH) yordamida amalga oshirildi (jadval). Polimeraza zanjir reaksiyasi MiniAmp TMPlus DNK-amplifikatorda (Thermo Fisher Scientific, AQSH) amalga oshirildi.

jadval

1 ta DNK namunasiga PZR o‘tkazish uchun sarflangan komponentlar

№	Komponentlar	Miqdor, μL
1	ddH ₂ O	13,35 μL
2	5X SuperFi™ Buffer	5 μL
3	10 mM dNTPs	0.4 μL
4	10 μM forward primer	1 μL
5	10 μM reverse primer	1 μL
6	Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase (2 U/ μL)	0.25 μL
7	DNA	4 μL
	Umumiy hajm:	25 μL

Olingan natijalar.

Namunalardan laboratoriya sharoitida ajratilgan DNKning konsentratsiyasi va tozaligi NanoDrop Eight spektrofotometri yordamida o‘lchandi. Ajratilgan DNKning tozaligini baholash uchun 260 va 280 nm (A260/280) to‘lqin uzunliklarida yutish nisbati ishlatilgan.

Olingan PZR mahsulotlari 1xTBE buferli (pH=8,3) 1,5% agaroz gelida gel elektroforezi bilan tahlil qilindi, gel 0,5 mkg/ml etidiy bromid eritmasi (EtBr) bilan bo‘yalgan. PZR natijalarining vizualizatsiyasi va fotohujjatlashtirish UVT365 transilluminatorida va microDOC Compact Gel Documentation System (Clever Scientific Ltd, Buyuk Britaniya) bilan amalga oshirildi (rasm). PZR mahsulotlarining uzunligini aniqlash uchun “1 Kb Plus DNA Ladder” molekular og‘irlik markeri (Thermo Fisher Scientific, AQSh) ishlatilgan.

1-Rasm. CSN2 geni PZR amplifikatsiya natijalarining elektroferogrammasi

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, CSN2 geni uchun qoramol DNK namunalarda PZR o‘tkazildi, so‘ngra 1,5% agaroz gelida elektroforez o‘tkazilganida, CSN2 genini PZR mahsulotlarining elektroferogrammalari tahlili barcha namunalarda PZR mahsulotlari mavjudligini ko‘rsatdi, PZR mahsulotlarining uzunligi taxminan 9000 j.n. aniqlandi.

So‘nggi vaqtlarda beta-kazein polimorfizmiga bo‘lgan qiziqish dastlab tadqiqotchilar orasida, keyinchalik sut ishlab chiqaruvchilar va iste‘molchilar orasida ham keng ommalashib bormoqda. Natijalarimiz shuni ko‘rsatadiki, tadqiqotni turli xil qoramol zotlari populyatsiyasidagi hayvonlar, shu jumladan turli chorva zotlari populyatsiyasi bo‘yicha keng miqyosda kengaytirish mumkin. Bu fermerlarga naslchilik va seleksiya dasturlarini yaxshilash va nihoyat, O‘zbekistonda yaxshi xususiyatlarga ega sut ishlab chiqarish imkoniyatini beradi.

Shunday qilib, CSN2 genida va uning promoter regionida insersion-deletsion polimorfizmlar aniqlanmadi. CSN2 genida SNP polimorfizmlarini aniqlash uchun keyingi bosqichda PZR mahsulotlarining sekvenslash amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2019 yildagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4243-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.01.2020 yildagi “Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4576-sonli qarori.
3. Ristanic Marko, et al. "Beta-casein gene polymorphism in Serbian Holstein-Friesian cows and its relationship with milk production traits." *Acta Veterinaria-Beograd* 2020, 70 (4), pp. 497-510
4. Rijnkels M: Multispecies comparison of the casein gene loci and evolution of casein gene family. *J Mammary Gland Biol Neoplasia* 2002, 7(3): 327-345.
5. Singh LV, Jayakumar S, Sharma A, Gupta SK, Dixit SP, Gupta N, Gupta SC: Comparative screening of single nucleotide polymorphisms in β -casein and κ -casein gene in different livestock breeds of India. *Meta gene* 2015, 4: 85-91.
6. Cieřla, A., & Jędrzejewski, P. (2012). Molecular analysis of beta-casein gene variants in dairy cattle. *Animal Science Papers and Reports*, 30(4), 327-334.